

ЗНАЧЕНИЕ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ (ОТРАСЛЕВОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РЕГИОНА

Перевозникова Е. В.

канд. экон. наук

*ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при
Главе Донецкой Народной Республики», Донецк, ДНР*

Статья посвящена анализу факторов, влияющих на устойчивую конкурентную позицию региона с точки зрения социально-экономического развития и роста конкурентоспособности региона. Особое внимание уделено роли кластерной модели территориальной (отраслевой) организации производства, в саморазвитии региональной экономики, финансовой обеспеченности конкурентоспособности региона.

Ключевые слова: регион, стратегия, конкурентоспособность, потенциал, кластерный подход.

THE IMPORTANCE OF THE CLUSTER MODEL OF TERRITORIAL (INDUSTRY) PRODUCTION ORGANIZATION TO IMPROVE THE COMPETITIVENESS OF THE REGION

Perevoznikova E. V.

Candidate of Economic Sciences

*SEE HPE «Donetsk Academy of Management and Public Administration
under the Head of Donetsk People's Republic», Donetsk, DPR*

The article is devoted to the analysis of factors affecting the sustainable competitive position of the region from the point of view of socio-economic development and growth of the region's competitiveness. Particular attention is paid to the role of the cluster model of territorial (sectoral) organization of production, in the self-development of the regional economy, financial security of the competitiveness of the region.

Keywords: region, strategy, competitiveness, potential, cluster approach.

Постановка проблемы. Регион представляет собой целостную территорию, которая обладает определенной совокупностью ресурсов и специфической иерархической структурой экономики, ее основных составляющих, элементов и связей между ними, эффективность

использования и функционирования которых, в свою очередь, предопределяет качество жизни населения.

Повышение конкурентоспособности региона находится в прямой зависимости от выявления и обеспечения стабильного эффективного развития индивидуальных условий, то есть конкурентных преимуществ, определяющих социально-экономическое положение региона, качество жизни населения, экологическую обстановку, инвестиционный потенциал, инновационную активность предприятий и т.д. Поэтому формирование эффективных механизмов формирования конкурентных преимуществ экономики региона является важной научной и практической задачей.

Несмотря на повышенное внимание со стороны отечественных и зарубежных исследователей к законам и закономерностям развития конкурентных отношений в региональном разрезе, ряд вопросов теоретического и практического характера, связанных с вопросами повышения конкурентоспособности регионов, использования механизмов эффективного функционирования и развития региональной экономики и на основе «точек роста», формирования региональных конкурентных стратегий остается недостаточно изученным.

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросам региональной конкурентоспособности, обеспечения устойчивой конкурентной позиции региона уделено значительное внимание научного мирового сообщества, что отображается в многочисленных исследованиях отечественных и зарубежных ученых-экономистов: О. Ивановой, Л. Шеховцевой, А. Ермишиной, П. Беленького, З. Варналия, В. Видяпина, З. Герасимчука, И. Данилова, И. Дегтяревой, М. Долишнего, Т. Игнатовой, Л. Ковальской, Д. Кузьмина, Ю. Наврузова, М. Портера, М. Степанова, Д. Сенпика, А. Соколовского, Д. Стеченко и др.

Однако процессы глобализации, международных трансформаций, интеграций стран в мировое сообщество меняют концептуальные подходы к сохранению, формированию и усилению конкурентоспособности экономики и конкурентной позиции регионов. Вследствие этого актуальными являются вопросы изучения влияния факторов на конкурентную позицию региона для разработки стратегий его социально-экономического развития.

Целью данной статьи является анализ факторов, влияющих на устойчивую конкурентную позицию региона с точки зрения социально-экономического развития и роста конкурентоспособности региона за счет применения кластерной модели территориальной (отраслевой) организации производства.

Изложение основного материала. Выбор и систематизацию основных категорий, определяющих сущность понятия «конкурентоспособность региона», можно провести на основе использования методологии системного анализа, основой которого является системный подход. Конкурентоспособность региона несет в себе не только свойства экономической системы, но и является самостоятельной системой с соответствующими свойствами и целью. Данная исследовательская категория позволяет региону эффективно вести конкуренцию для достижения экономической, социальной, экологической и других целей.

Конкурентоспособность региона обладает всеми признаками системы, к которым следует отнести:

– целеустремленность – конкурентоспособность региона имеет свою цель, задачи предшествующие ей и видение получения результата. Поведение системы подлежит управлению;

– сложность – многообразие элементов, компонентов, переплетаясь с факторами влияния создают закономерности внешних и внутренних связей. Также этот признак напрямую зависит от внешних постоянных факторов, таких как экономическое развитие соседних регионов, территориальное расположение региона, наличие исторически развитых отраслей и прочее;

– делимость системы предполагает наличие подсистем конкурентоспособности региона, которые выделены по отдельным признакам. Например согласно территориального признака выделяют систему районов, общественных группировок; согласно признаку характера целей – экономическая, социальная, экологическая, институционально и другие;

– целостность означает наличие интегративных, эмерджентных качеств, которые присутствуют в системе в целом и отсутствуют в отдельных ее элементах или подсистемах;

– многообразие данной системы связано с ее разнообразными автономными элементами региональной конкурентоспособности;

– структурированность определена наличием устойчивых взаимосвязей между элементами системы и их распределением по уровням иерархии;

– иерархичность происходит на основе декомпозиции, представляя собой относительно постоянный порядок пространственно временных связей между ее элементами и внешней средой [1].

Так как конкурентоспособность региона во многом определяется структурой регионального воспроизводства, региональная экономическая политика должна быть ориентирована на создание условий для расширенного воспроизводства регионального капитала и

оптимизации его структуры в соответствии с долгосрочными целевыми установками развития региона. В теоретическом аспекте региональная экономическая политика представляет собой систему регулирующих воздействий, направленных на формирование территориального рынка капиталов, полностью удовлетворяющего потребности экономики в материальных, трудовых, финансовых и интеллектуальных ресурсах, в зависимости от заинтересованности участников хозяйственной и иной деятельности в эффекте от них. Создание определенных условий для расширенного воспроизводства капитала требует достижения таких сочетаний факторов производства, при которых максимально полно и эффективно использовались бы специфические особенности (ресурсы) региона.

Особенности региона создают основу его конкурентоспособного потенциала. Способы использования потенциала региона на долгосрочную перспективу представлены на рисунке 1 [2].

Рисунок 1 - Соотношение типа потенциала региона со способом его использования

Принято различать регионы по масштабам их территорий, численности населения, объемам промышленного или

сельскохозяйственного производства, валовому региональному продукту и т.д. Этот ряд показателей можно продолжить, но в любом случае речь идёт о показателях производства. Но конкурентоспособность региона не может оцениваться только по производственным показателям, нужны еще и показатели, отражающие процесс потребления - не только внешнего, но и внутреннего. Известно, что чем выше доля внутреннего потребления, тем устойчивее экономика к различным внешним вызовам и угрозам. Рычагом, способным обеспечить именно внутреннее потребление, может стать межрегиональная конкуренция, конкуренция не только в сфере производства, но и в сфере потребления. Такая конкуренция в полной мере будет зависеть от того, насколько каждый регион является конкурентоспособным [3]. Региональная конкурентоспособность должна определяться не только наличием конкурентных преимуществ, т.е. ресурсов, которые имеются и используются на данной территории, но и возможностями собственного населения и предприятий, а также населения и предприятий смежных регионов потреблять производимую продукцию. Чем выше внутренний спрос и предложение на производимые собственные товары и услуги, тем эффективнее и устойчивее будет функционировать экономика региона.

Необходимо подчеркнуть, что сама конкурентоспособность региона еще не означает, что имеющиеся возможности используются в полной мере. Поэтому существуют еще такие составляющие конкурентоспособности, как конкурентные позиции.

Обеспечение их достигается тем, как на протяжении определенного промежутка времени эти производительные силы используются, причем, не только для производства товаров или услуг, но и для потребления. Именно по этим позициям можно оценить, как используются возможности регионов [4].

Понятие «конкурентная позиция» является важным с точки зрения анализа конкуренции, так как оно отражает конкурентные отношения, результат конкурентной борьбы и основу для существования и развития региона в конкурентном окружении [5].

Конкурентоспособность формируется на различных уровнях: товара (услуги), предприятия, отрасли (рынка), региона, страны. Соответственно необходимо выделять конкурентоспособность товара, фирмы, отрасли, региона, страны. Поэтому понятие «конкурентоспособность» является многогранным и может быть определено в различных аспектах в зависимости от решаемых задач [6].

В этой ситуации особое значение приобретает задача согласования интересов местного, регионального, республиканского (государственного) уровня власти, хозяйствующих субъектов и населения. Обеспечение взаимодополняемости этих интересов требует инновационных

управленческих решений, позволяющих инициировать системный эффект в экономических, политических и социокультурных контекстах.

Региональная экономическая политика, направленная на повышение конкурентоспособности региона, должна обеспечивать наиболее удачные комбинации факторов внешней и внутренней среды, факторов производства региона в соответствии с его географическими, структурными, экономическими, культурными и другими особенностями. Структура региональной экономической политики, направленной на повышение конкурентоспособности региона, должна строиться исходя из структуры доходов, генерируемых на территории региона, и поступающих извне. Основными целями региональной экономической политики должны быть:

- концентрация источников доходов и добавленной стоимости в регионе (через концентрацию цепочек добавления стоимости в секторах специализации);

- привлечение внешних доходов через механизмы включения региона и его экономических агентов во внешние цепочки добавления стоимости.

В условиях современных хозяйственных отношений рост конкурентоспособности регионов должен осуществляться за счет внедрения рыночных механизмов, компенсирующих различные деструктивные стихийные процессы. Эта задача должна решаться на основе гибких форм кооперации, координации и интеграции совместных действий отдельных субъектов хозяйственной деятельности. В последнее время большое внимание уделяется формированию и развитию кластеров, деятельность которых является важным аспектом формирования устойчивой конкурентоспособности региона или отрасли. Под кластером понимают сконцентрированную по географическому признаку группу взаимосвязанных предприятий, специализированных поставщиков услуг, а также связанных с их деятельностью некоммерческих организаций и учреждений в определенных областях, конкурирующих, но вместе с тем и взаимодополняющих друг друга [7]. Одной из особенностей кластеров является их географическая концентрация в промышленном регионе. Даже в определениях различных ученых относительно понятия «кластер» прослеживается прямая взаимосвязь с развитием региона.

Согласно теории кластеров производственная структура региона должна развиваться по направлению, что позволит использовать продукт одной отрасли для нужд нескольких других. Таким образом, между всеми отраслями, которые представлены в данной местности, создаются мощные продолжительные связи, позволяющие поддерживать эти отрасли и способствующие стабилизации экономики региона. Это обусловлено тем, что сущность функционирования кластера основана на использовании

ограниченного ресурса высоко дифференцированными интегрированными организациями. Задачей кластера является развитие региона за счет оптимизации использования доступного ограниченного ресурса (возможностей), что является основой для развития инноваций [4]. Значение кластерной модели отраслевой территориальной организации производства для экономического развития региона приведено на рисунке 2.

Рисунок 2 - Значение кластерной модели территориальной (отраслевой) организации производства для повышения конкурентоспособности региона

В контексте формирования стратегии развития региона роль кластера сводится к управлению процессом обращения и потребления товаров хозяйственного назначения (средств производства) для наиболее полного обеспечения региональных потребностей в хозяйственных товарах, использования потенциала местных товаропроизводителей и роста финансовых поступлений в территориальный бюджет на основе экономии затрат от коммерческой деятельности. Значительное количество преимуществ кластерной модели не избавляет ее от недостатков, которые в условиях рыночно-ориентированной экономики могут быть существенными.

Проведенный анализ научных работ дает основание утверждать, что кластерные объединения влияют на конкурентную борьбу путем повышения производительности и способности к инновациям предприятий и отраслей, входящих в их состав; путем стимулирования новых бизнесов, поддерживающих инновации и расширяют границы кластера.

Полученная предприятиями кластера конкурентоспособность распространяется на окружающую среду - другие предприятия, поставщиков, потребителей. Между ними происходит обмен конкурентными преимуществами благодаря непрерывным контактам, что положительно влияет на рост конкурентоспособности всех составляющих объединения.

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок по данной проблеме. Следовательно, в современных условиях кластерам принадлежит главная роль в повышении конкурентоспособности региона. Именно кластеры создают конкурентные преимущества в определенных отраслях и, как следствие, в регионах. Поэтому на сегодняшний день применение кластерного подхода является необходимым условием для выхода из экономического кризиса, возрождения отечественного производства, повышения эффективности инновационно-инвестиционного развития региона, достижения высокого уровня экономического роста и конкурентоспособности.

Список использованных источников

1. Перевозникова Е.В. Организация производства /Е.В.Перевозникова – Учебно-методическое пособие. – Донецк: ДонАУиГС, 2019. – 250 с.

2. Перевозникова Е.В. Формирование концепции устойчивого развития региона / Е.В. Перевозникова // Торговля и рынок: научный журнал, 4 том 2, 2020 / Главный редактор Е.М.Азарян. – Донецк: ГО

ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», 2020. – С. 14-16.

3. Василенко В. Принцип региональной уравниловки не только не эффективен, но и опасен [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://federal.org.ua/content/printsip-regionalnoi-uravnilovki-ne-tolko-ne-effektivno-no-i-opasen-dlya-ukrainy>.

4. Перевозникова О.В. Формування кластерів, як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону / О.В. Перевозникова // Економічний простір: зб. наук. праць. – № 43. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2010. – С.113-122.

5. Иванова О.Ю. Факторы обеспечения устойчивой конкурентной позиции региона / О.Ю.Иванова // Вестник УРФУ. Серия Экономика и управление. № 3/2014. – С.95-103.

6. Шеховцева Л.С. Конкурентоспособность региона: факторы и метод создания [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cfin.ru/press/marketing/2001-4/03.shtml>.

7. Ермишина А.В. Конкурентоспособность региона [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.cfin.ru/management/strategy/competitiveness.shtml>.

УДК 338
DOI

ПРОБЛЕМЫ И ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ФАКТОР ЕЁ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Петренко С. Н.

д-р экон. наук, профессор

Бессарабов В. О.

канд. экон. наук., доцент

ГО ВПО «Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского», Донецк, ДНР

В ходе исследования проанализированы предпосылки развития предпринимательской деятельности в условиях цифровизации экономики, вследствие чего выделены основные проблемы ее экономической безопасности и предопределены пути их решения. Логическим продолжением исследования стало обоснование взаимообусловленности сформулированных предпосылок при помощи построения кругов